

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ

Тошбоева Робия Собировна

**доцент кафедры Бизнес право кандидат юридических наук
Ташкентского Государственного Юридического Университета**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956914>

Аннотация: В статье анализируются вопросы, связанные с применением мер дисциплинарного и гражданского воздействия на нарушения при формировании и применении кадастровой информации о природных ресурсах в отношении субъектов кадастровой деятельности, в том числе и кадастра по недвижимости. Анализируется возможность возмещения имущественного и морального вреда а также упущенной выгоды вследствие предоставления недостоверной кадастровой информации.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, гражданская ответственность, имущественный и моральный ущерб, материальная ответственность, кадастровый инженер по недвижимости, возмещение ущерба, дисциплинарные взыскания
Нарушения в сфере обращения с кадастровой информацией о природных ресурсах, наряду с другими экологическими нарушениями, регулируются нормами гражданского и трудового законодательства.

Вопросы применения гражданско-правовой ответственности как составной части экологической ответственности, под которой подразумевается возмещение причиненного материального и морального ущерба, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных отношений, регулируются статьями 985, 1001, 1002, 1003, 1017 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан[1].

Что касается вопроса применения гражданско-правовой ответственности в сфере формирования и применения кадастровой информации о природных ресурсах, то она осуществляется в соответствии со ст. 1017 Гражданского Кодекса.

В частности, ответственность компетентных органов, осуществляющих регистрацию правомочий объекты кадастра, за предоставление недостоверной информации, вследствие чего субъект понес материальные и моральные убытки.

Это отражено в пункте 23 Положения о порядке ведения государственного земельного кадастра[2], в котором говорится об ответственности уполномоченных лиц кадастровых органов а также природопользователей за достоверность кадастровой информации, а пункт 31 данного Положения гласит «об установленной законодательством порядке ответственности». Здесь под ответственностью подразумевают и гражданско-правовую, под которой понимают возмещение причиненного ущерба истцу, так как природноресурсная кадастровая информация физическим и юридическим лицам предоставляется на платной основе. Следовательно, речь стоит о возврате оплаты, который природопользователь произвел за предоставление недостоверной кадастровой информации. Кроме того, уместным будет ставить вопрос взыскания морального ущерба и получения упущенной выгоды, под которым законодательство подразумевает неполученную прибыль, которую он бы мог получить, если бы не было нарушено его право.

Например, предприниматель, получив в субаренду земельный участок дехканского хозяйства, основываясь на кадастровых данных о бонитете земельного участка, посеял картошку. Но не получил ожидаемый урожай, по той причине, что балл бонитета земли в реальности оказался низким, чем в было указано в кадастровой информации. В данном случае, субарендатор как пользователь природноресурсной кадастровой информации может ставить вопрос привлечения к гражданско-правовой ответственности ответственных должностных лиц кадастровых органов в форме взыскания морального ущерба и неполученную прибыль.

Учитывая, что формирование и предоставление информации о природных ресурсах является одним из видов кадастровых услуг, то в соответствии со статьей 1018 Гражданского кодекса, причиненный материальный и моральный вред возмещается в полном объеме.

Обобщая можно сказать, что гражданско-правовая ответственность является инструментом возмещения как материального и морального вреда при осуществлении процедуры формирования и применения кадастровой информации о природных ресурсах и осуществляется параллельно с основным видом наказания.

Дисциплинарная ответственность как разновидность юридической ответственности применяется в отношении работника, в функции которого входит выполнение обязанностей в сфере формирования и применения кадастровой информации о природных ресурсах, проявляющаяся в наложении на неисполнившего или ненадлежащим образом исполнившего свои трудовые обязанности мер дисциплинарного взыскания (выговор, штраф и прекращение трудового договора). Этот вид ответственности, как и вышеперечисленные виды, рассматривается как составная часть ответственности в сфере охраны окружающей природной среды.

Правовое обеспечение данного вида ответственности составляют как нормы трудового (ст.175, 181, 185, 187 Трудового кодекса Республики Узбекистан [3]), так и экологического законодательство в целом. Как и вышеуказанные виды ответственности, дисциплинарная ответственность в экологическом и кадастровом законодательстве ограничивается общими нормами об ответственности. Что касается Положений о порядке ведения кадастров природных ресурсов, они тоже не содержат конкретную статью, предусматривающую дисциплинарную ответственность за нарушение законодательства, а ограничиваются нормами об ответственности всех заинтересованных лиц.

Свои особенности имеет дисциплинарная ответственность кадастровых инженеров по недвижимости.

В частности, в Положении об Агенстве по кадастру при Государственном Налоговом комитете Республики Узбекистан[4], закрепляет полномочие Агенства по внесению в риэлторские организации предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности кадастровых инженеров. В Положении о порядке формирования кадастровых дел объектов недвижимости говорится, что кадастровый инженер действует на основании трудового договора, заключаемого с организацией, занимающейся геодезико-картографическими работами, или индивидуальный предприниматель. Как видим, наличие коллизионных норм. Исходя из этого, считаем целесообразным составление трудового договора кадастровых инженеров по

недвижимости с начальниками филиалов Палаты государственных кадастров, что позволит связать кадастрового инженера с компетентным органом, ведущим земельный кадастр.

Дисциплинарную ответственность непосредственно связана с материальной ответственностью. Статья 316 Трудового Кодекса раскрывает понятие материальной ответственности как зафиксированное в трудовом договоре возмещение причиненного материального вреда другой стороне. Статья 51 закона «Об охране природы» закрепляет материальную ответственность должностных лиц и работников в случае, когда их по вине предприятию было нанесен имущественный ущерб[5]. Что касается природноресурсного кадастрового законодательства, этот вид ответственности также отдельно не закрепляется в нем.

Дисциплинарная ответственность, как составная часть экологической ответственности, также хорошо изучена в юридической литературе.

В частности, Нурматов М.М., говоря о дисциплинарной ответственности за нарушение экологического законодательства пишет: «...лицо, нарушившее трудовое законодательство, должно возместить имущественный ущерб, причиненный окружающей среде. Если вред нанесен юридическим лицом, он полностью возмещает причиненный ущерб и в регрессном порядке взыскивает возмещенную сумму с работника».[6]

Данная позиция, как никак актуальна и для ответственности в сфере кадастров природных ресурсов, в котором, в некоторых случаях напрямую закрепляется ответственность юридических лиц.

В частности, в Положении о порядке ведения государственного учета, учета объемов использования и государственного кадастра объектов животного мира напрямую закрепляется ответственность государственных органов и юридических лиц в сфере предоставления достоверной кадастровой информации, а Инструкция о порядке ведения книги регистрации учетных и иных данных объектов животного мира – в том числе и в сфере своевременного предоставления кадастровой информации и ее обновления. При этом правовое обеспечение данного вопроса носит частичный характер, охватывая лишь флористический и фаунистический кадастр.

Вместе с тем мы не согласны с позициями Куделькина Н.С., утверждающего обязательность закрепления оснований дисциплинарной ответственности за экологические дисциплинарные правонарушения, предусмотренные в положениях, инструкциях и уставах в экологической сфере [7] и также

Щербакова Н., утверждающего в качестве объекта дисциплинарных проступков Правила внутреннего распорядка и окружающую среду[8].

По нашему мнению, обязательным должно быть закрепление в самом трудовом договоре неисполнение экологических требований, непосредственно связанных с осуществлением функциональных обязанностей, как основы дисциплинарной ответственности за экологические правонарушения. Это, в первую очередь, касается и ответственности должностных лиц, отвечающих за процедуру формирования кадастровой информации о природных ресурсах.

Следовательно, дисциплинарная ответственность в природноресурсной кадастровой сфере это вид юридической ответственности, предусматривающая применение мер

дисциплинарного взыскания а также материальной ответственности в отношении работников кадастровых органов а также кадастровых инженеров по недвижимости за невыполнение либо несоответствующее выполнение служебных функций в сфере формирования и применения природноресурсной кадастровой информации.

Таким образом, роль мер дисциплинарного и гражданско-правового воздействия в сфере обращения с кадастровой информацией о природных ресурсах значительна, учитывая наличия в них механизма взыскания причиненного вреда. Вместе с тем, для более действенной реализации прав и обязанностей субъектов кадастровой информации требуется постоянное совершенствование законодательства.

References:

1. <https://lex.uz/docs/180552>
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении отдельных нормативных правовых актов, регулирующих сферу ведения государственных кадастров» от 22 июня 2021 г., № 389
3. <https://lex.uz/docs/6257288>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности агентства по кадастру при государственном налоговом комитете Республики Узбекистан» от 7 сентября 2020 года № ПП-4819
5. <https://lex.uz/docs/7065>
6. Нурматов М.М. Экологик-хукуқий жавобгарлик. Ўқув қўлланма.Т., ТДЮИ, 2009, 38 б.
7. Куделькин Н.С. Дисциплинарная ответственность на экологические правонарушения. <https://cyberleninka.ru/article/n/distsiplinarnaya-otvetstvennost-za-ekologicheskie-pravonarusheniya>
8. Щербакова Н. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения не бывает <https://prestima.ru/blog/disciplinarnaya-otvetstvennost-za-ekologicheskie-pravonarusheniya-ne-byvaet/>